

STORYTELLING COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN ESTUDIANTES DE UN INSTITUTO

STORYTELLING AS A DIDACTIC STRATEGY FOR THE PRODUCTION OF TEXTS IN HIGH SCHOOL STUDENTS

Guillermo Romani Pillpe ^{1*}, Keila Soledad Macedo Inca¹

gromani2020@gmail.com; 20155592@unica.edu.pe

¹Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Ica, Perú

*Correspondencia: Guillermo Romani Pillpe. Tel: 051 956043387. Email: gromani2020@gmail.com

Recibido: 29.01.22 | Aprobado: 23.02.22 | Publicado: 28.03.22

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto del *Storytelling* como estrategia didáctica para el logro de la producción de textos en estudiantes de un instituto de la ciudad de Ica. El estudio contó con la participación de 68 estudiantes del primer semestre del Instituto Educación Superior Tecnológico Público Federico Uranga de la Provincia de Pisco. Los participantes fueron elegidos por un muestreo intencional, matriculados en el curso transversal de Interpretación y Producción de Textos. La investigación fue un diseño, preexperimental y la prueba estadística utilizada fue la T de Wilcoxon. Para la hipótesis general los resultados muestran que el Programa de Estudios de Mecánica Agrícola obtuvo un $p \leq 0.010$. Mientras que el Programa de Estudios Industria Alimentaria obtuvo un valor $p \leq 0.00$; con resultados similares el Programa de Estudios Secretariado Ejecutivo $p \leq 0.00$, Es decir, los datos obtenidos evidenciaron valores menores a $p < 0,05$, aceptando la H1 y rechazando la hipótesis H0. Los resultados indican que la aplicación del *Storytelling* como estrategia didáctica mejora la producción de textos. El estudio concluye que la aplicación del *Storytelling* resulta efectivo y pertinente, respectivamente.

Palabras Clave: Storytelling, cognición, Narrativa digital, estrategia, didáctica.

ABSTRACT

The objective of this research was to determine the effects of Storytelling as a didactic strategy for the production of texts in students of an institute in the city of Ica. The study included the participation of 68 students from the first semester of the Public Technological Higher Education Institute Federico Uranga from the Province of Pisco. The participants were chosen by an intentional capture, enrolled in the transversal course of Interpretation and Production of Texts. The research was a pre-experimental design and the statistical test used was Wilcoxon's T test. For the general hypothesis, the results show that the Agricultural Mechanics Study Program obtained a $p \leq 0.010$. While the Food Industry Study Program obtained a $p \text{ value } \leq 0.00$; with similar results the Executive Secretariat Studies Program $p \leq 0.00$, That is, the data obtained showed values lower than $p < 0.05$, accepting H1 and rejecting hypothesis H0. The results indicate that the application of Storytelling as a didactic strategy improves the production of texts. The study concludes that the application of Storytelling is effective and pertinent, respectively.

Keywords: Storytelling, cognition, digital narrative, strategy, didactics.

INTRODUCCIÓN

La serendipia producto de la COVID – 19 ha generado múltiples estrategias creativas; dadas que actualmente se desarrolla un modelo de enseñanza híbrida. Una de ellas es el *Storytelling* estrategia didáctica donde se utiliza las narraciones contextualizadas para estimular la cognición. El caso de la narración implica compartir relatos sobre experiencias en situaciones reales de trabajo (Niedderer et al., 2022). En esta etapa del trabajo permite ampliar las competencias cognoscitivas, además de explorar el aprendizaje a través de la producción de textos. Asimismo, a fin que el estudiante pueda desarrollar textos académicos como ensayos descriptivos, narrativos y críticos.

El concepto de *Storytelling* reciente por Usero González et al. (2014) indicó que es una forma de arte hablado que favorece los medios de preservación y transmisión de ideas, imágenes, motivos e incluso de emociones. Posteriormente fue delimitado por otros autores. En este sentido Stargatt et al., (2022) indicó que la narración permite fomentar creencias de autodominio y resolución de problema; además puede ayudar a desarrollar la resiliencia. Las experiencias vividas por otros han demostrado ser una estrategia didáctica efectiva para desarrollar competencias y habilidades Long et al., (2022), (Büyükkarci & Müldür, 2022).

Como concepción más reciente, el *Storytelling* en la educación superior permite que los estudiantes promuevan la libertad de expresión y principalmente en ensayos reflexivos, reconoce sus ideas con producciones propias y originales (Matsiola et al., 2022). En este sentido, y partiendo del contexto que estamos viviendo, no cabe duda de que la estrategia didáctica *Storytelling* ha sido replicado en carreras profesionales, programas de estudios y cursos. También ha permitido que muchos investigadores como Dimoulas, (2022), Rubegni et al., (2022), Vizcaíno-verdú & University, (2022) y estudios cuyo interés se centra en la comunicación y multiplataforma, así tenemos a García Taboada et al., (2021); también se encontró otras experiencias en distintos países. Como Arias Palomeque, (2021) quien lo aplicó en estudiantes de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador y en los distintos niveles de la carrera de Educación. En el país de Costa Rica, Educación et al., (2020) lo implementó como un modelo didáctico para enseñar pensamiento crítico y desarrollar habilidades de pensamiento específicas en situaciones de la vida cotidiana.

Estudios como los de Bailón & Lino, (2020) arribaron a la siguiente conclusión que la estrategia didáctica *Storytelling* es ampliamente aceptada en la educación superior. Con similares resultados Ruiz Hernández & Soto García, (2021) destacaron el *Storytelling* como estrategia didáctica en estudiantes de educación básica, permitiendo mejorar la producción oral del inglés. En educación inicial se aplicó el digital *Storytelling* como estrategias para el uso de dispositivos móviles (Machado, 2021).

En este sentido, la variable producción de texto se desarrolló a través de los siguientes elementos de capacidad, correspondiente al sílabo de la Unidad didáctica. 1. Determinar las características, propiedades y las estrategias de análisis síntesis para la interpretación de textos; 2. Respeta las normas ortográficas; 3. Construir textos de base descriptiva, narrativa, e instructiva correlacionado a su especialidad; finalmente 4. Elabora

textos técnicos académicos de acuerdo a las normas establecidas en la comunidad científica.

Luego de la contextualización del problema de investigación y se planteó el objetivo general que fue determinar el efecto del *Storytelling* para el logro de la producción de textos en estudiantes del IESTP Federico Uranga.

METODOLOGÍA

Se trabajó con un diseño de tipo preexperimental, de este modo se aplicó un pretest y postest. Este diseño tiene como alternativa de solución el desarrollar experimentos en situaciones de control absoluto de las variables (Salas Blas, 2013). Se evaluó la variable producción de textos en tres programas de estudios distintos; con el fin de valorar los cambios después de la aplicación *Storytelling* como estrategia didáctica. El objetivo fue aplicar el programa interventor y valorar el efecto de la variable de estudio antes y después de su aplicación. Por último, hacer una comparación estadística.

La población fue finita —el tamaño de la población o universo es conocido—. La muestra que se trabajó fue por conveniencia procediendo a seleccionar de manera intencional a los participantes; los criterios de inclusión y exclusión utilizados permitieron que se trabaje con una muestra representativa de 68 participantes matriculados en el I ciclo académico de los tres programas de estudios del IESTP Federico Uranga: Mecánica Agrícola con 16 estudiantes; Industria Alimentaria con 29, finalmente Secretariado Ejecutivo con 23. Cabe mencionar que se aplicó en el curso transversal de Interpretación y Producción de Textos.

Para la medición de la variable, se utilizó el instrumento de la rúbrica de evaluación —centrado en competencias—. Esta rúbrica evaluó los niveles de desempeño de los estudiantes. Está constituida por 20 aspectos a valorar y de cuatro niveles.

Tabla 1

Rúbrica de evaluación

Baremos	Categoría	Niveles
00 - 05	1	Debajo del estándar
06 - 10	2	Se aproxima al estándar
11 - 15	3	Cumple con el estándar
16 - 20	4	Sobre el estándar

La validación interna del instrumento —contenido y constructo— se obtuvo por medio de Juicio de expertos y se presentó a través de la V de Aiken; contó con el apoyo de tres expertos en la variable. El instrumento se dividió en tres momentos: claridad, pertinencia y relevancia. Los encargados de valorar y adoptar criterio para tomar decisiones, revisar o eliminar aspectos del instrumento. Asumiendo un nivel de confianza (0.726). Este método ofrece una magnitud que informa sobre la proporción de jueces que manifiestan una valoración positiva sobre el objeto valorado (Cuestionario et al., 2017). La confiabilidad del instrumento se dio a través de Alpha de Cronbach presentando una

escala de nivel alta (0.705). En definitiva, se demostró que los instrumentos fueron utilizados para el fin previsto.

Los participantes fueron informados sobre su intervención a través del consentimiento informado —Información, comprensión y voluntariedad—, evidentemente se informó a la directora y a los coordinadores de cada programa de estudios.

PROCEDIMIENTOS

La metodología activa contempla un nuevo escenario en la educación contemporánea, más allá del contexto de la Educación Híbrida pone énfasis en abordar los procesos de enseñanza - aprendizaje y construcción del conocimiento. En base a este enfoque se desarrolló el programa interventor *Storytelling* como estrategia didáctica.

En este trabajo se desarrolló una estrategia didáctica *Storytelling* para fortalecer las competencias de producción de textos en los estudiantes del primer ciclo académico de los tres programas de estudios del IESTP Federico Uranga. Los problemas más recurrentes en los estudiantes son la falta de reconocimiento de la estructura interna del texto; análisis y síntesis de textos; la aplicación de la tilde de acuerdo a las reglas ortográficas; el poco uso de los signos de puntuación para dar coherencia y cohesión al texto; finalmente problemas para producir el producto final (ensayo crítico). Tuvo una duración de 16 sesiones.

Teniendo en cuenta la variable producción de textos se procedió aplicar el estudio utilizando el silabo del curso transversal de Interpretación y Producción de Texto. Se hizo una revisión minuciosa para aplicar el *Storytelling*. Se enfatizó el trabajo en el proceso de análisis y síntesis, posteriormente se desarrolló las actividades que contienen los objetivos de cada una de las sesiones, tiempo, contenido didáctico e instrumentos de evaluación. Asimismo, la evaluación sirvió para obtener las notas del curso. Finalmente, la aplicación del *Storytelling* como estrategia didáctica responde al requerimiento del perfil del egresado del IESTP Federico Uranga.

Análisis de datos se realizó mediante el software estadístico SPSS en su versión 26. Este software permitió comparar las medianas (comparar dos mediciones de rangos) estadísticamente significativas. Al no seguir una distribución normal se decidió aplicar una prueba no paramétrica de comparación de muestras relacionadas. A través del estadístico T de Wilcoxon para determinar si existen diferencias entre ellas.

Tabla 2

Prueba de rangos con signos de Wilcoxon.

Variable Producción de textos	Pretest	Postest	Estadístico de contraste*	
	Medianas	Medianas	Z	P*
Mecánica Agrícola	10,25	12,81	-2,571	,010
Industria Alimentaria	12,38	16,03	-4,644	,000
Secretariado Ejecutivo	11,91	16,39	-4,125	,000

La tabla 1 presenta los resultados de los análisis basados en la prueba de rangos con signos de Wilcoxon. La variable producción de textos en los tres programas de estudios. De igual manera, se debe considerar como nivel significativo del valor del 5% equivalente al P valor 0,05. Se planteó la hipótesis general.

T de Wilcoxon $p = 0,010 < 0,05$ Significativo Se acepta la H1

HO= H1= El *Storytelling* no tiene efectos positivos en la producción de textos de los estudiantes del P.E. Mecánica Agrícola.

H1= El *Storytelling* tiene efectos positivos en la producción de textos de los estudiantes del P.E. Mecánica Agrícola.

T de Wilcoxon $p = 0,000 < 0,05$ Significativo Se acepta la H1

HO= H1= El *Storytelling* no tiene efectos positivos en la producción de textos de los estudiantes del P.E. Mecánica Agrícola.

H1= El *Storytelling* tiene efectos positivos en la producción de textos de los estudiantes del P.E. Mecánica Agrícola.

T de Wilcoxon $p = 0,000 < 0,05$ Significativo Se acepta la H1

HO= H1= El *Storytelling* no tiene efectos positivos en la producción de textos de los estudiantes del PE P.E. Secretariado Ejecutivo.

H1= El *Storytelling* tiene efectos positivos en la producción de textos de los estudiantes del P.E. Secretariado Ejecutivo.

DISCUSIÓN

En cuanto al objetivo, analizando los resultados mostrados se puede interpretar que existen efectos positivos en lo que refiere la producción de textos. Demuestra que la aplicación de la estrategia didáctica *Storytelling* influye en los estudiantes del IESTP Federico Uranga.

Confrontando los resultados, podemos afirmar que nuestros resultados son congruentes y similares a los resultados encontrados con Long et al., (2022) quien lo aplicó en reflexiones narrativas de historias afectó positivamente su comprensión, creencias y prácticas relacionadas con lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer (LGBTQ). Büyükkarci & Müldür, (2022) utilizó exitosamente el Storytelling como historias digitales desarrolladas por los maestros de primaria para la enseñanza de las matemáticas, sin embargo, son bastante limitadas y no reflejan completamente los pasos de producción. Otros aplicaron y compararon el *Storytelling* y su influencia en la mejora de los planes de estudios de educación superior; ayudando a los estudiantes a aprender y ayudarlos a superar los obstáculos que dificultan la presentación de los conocimientos adquiridos (Matsiola et al., 2022). Asimismo, con resultados similares Dimoulas, (2022) puso a prueba el *Storytelling* en la investigación y aplicación multidisciplinario, con la intención de recopilar, archivar y difundir las tradiciones. Estos resultados coinciden relativamente con Vizcaíno-verdú & University, (2022) quien reveló la tendencia de patrones narrativos inmersivos que definen el meme del desafío musical como un fenómeno de narración transmedia. Además, García Taboada et al., (2021) índice en la adquisición de

conocimientos digitales por parte de los fotoperiodistas, ya que los casos analizados revelan que la actividad web 2.0 de estos profesionales es limitada.

Asimismo, nuestros resultados son coincidentes con las investigaciones realizadas por Arias Palomeque, (2021) enmarcó teóricamente como práctica pedagógica señala las principales ventajas del uso de narraciones, infografías y audios como recursos educativos. También son coherentes y similares con Educación et al., (2020) utilizó los medios basados en historias y herramientas de pensamiento, expresaron un mayor nivel de aplicación de habilidades de pensamiento crítico en las historias. También está alineado a Bailón & Lino, (2020) el *Storytelling* radica en que es innovador pues conserva el interés de principio a fin. Asimismo, da resultados similares a Ruiz Hernández & Soto García, (2021) destacó la relevancia de desarrollar *Storytelling* como estrategia didáctica para mejorar la producción oral del inglés en estudiantes de educación básica. Todos estos resultados son congruentes con los hallazgos reportados en esta investigación.

CONCLUSIONES

Los resultados aplicando el análisis estadístico, prueba de rangos con signos de Wilcoxon demuestran que la aplicación de la estrategia didáctica del *Storytelling* influye positivamente en los estudiantes del IESTP Federico Uranga en el logro de la producción de textos. Los datos observados muestran, Mecánica Agrícola obtuvo un $p=0,010$ $p \leq 0.05$, aceptando la H1 y rechazando la H0 con diferencias estadísticamente significativas; mientras que los estudiantes del P.E. de Industrias Alimentarias obtuvieron un $p=0,000$ $p \leq 0.05$ aceptando la H1 y rechazando la H0. Asimismo, se concluyó que el resultado es estadísticamente significativo. Finalmente, el P.E. de Secretariado Ejecutivo $p=0,000$ $p \leq 0.05$ se rechazó la H0 y aceptó la H1 y se halló estadísticamente significativo, los datos muestran que alcanzó significancia estadística y se entiende que los resultados no se deben al azar.

ORCID

Guillermo Romani Pillpe: Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Ica, Perú

Keila Soledad Macedo Inca: Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Ica, Perú

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Guillermo Romani Pillpe: Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Adquisición de fondos, Metodología.

Keila Soledad Macedo Inca: Investigación, Administración de proyectos, Recursos, Software, Supervisión, Validación, Visualización, Redacción: borrador original, Redacción: revisión y edición.

FINANCIACIÓN

El estudio fue autofinanciado.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

AGRADECIMIENTO

No aplica.

PROCESO DE REVISIÓN

Este estudio ha sido revisado por pares externos en modalidad de doble ciego.
Revisor: **Dr. Michel Valdés Montecinos** micheljpvaldes@gmail.com.

DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE DATOS

No aplica.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

- Arias Palomeque, M. (2021). Herramientas educomunicativas para fortalecer la educación virtual en contextos de pandemia. *Revista de Experiencias Pedagógicas MAMAKUNA*, 17. <http://repositorio.unae.edu.ec/handle/123456789/2161>
- Bailón, J. M. B., & Lino, P. M. (2020). El Storytelling en la Educación Superior: un Análisis del Impacto y Pertinencia de la Narración de Historias en el Proceso Formativo. *Revista Científica Hallazgos21*, 5(2), 149–161. <https://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/article/view/461>
- BÜYÜKKARCI, A., & MÜLDÜR, M. (2022). Digital storytelling for primary school Mathematics Teaching: Product and process evaluation. *Education and Information Technologies* 2021, 1–32. <https://doi.org/10.1007/S10639-021-10813-8>
- Cuestionario, U., Martin-Romera, A., & Molina Ruiz, E. (2017). Valor del conocimiento pedagógico para la docencia en Educación Secundaria: diseño y validación de The value of pedagogical knowledge for teaching Secondary School: design and validation of a questionnaire. *Estudios Pedagógicos XLIII*, 2, 195–220.
- Dimoulas, C. A. (2022). Cultural Heritage Storytelling, Engagement and Management in the Era of Big Data and the Semantic Web. *Sustainability* 2022, Vol. 14, Page 812, 14(2), 812. <https://doi.org/10.3390/SU14020812>
- Educación, R., Araya, M., & Elí, A. (2020). Critical Thinking for Civic Life in Elementary Education: Combining Storytelling and Thinking Tools. *Revista Educación*, 44(2), 23–43. <https://doi.org/10.15517/REVEDU.V44I2.39699>
- García Taboada, E., Larrondo Ureta, A., & Peña Fernández, S. (2021). Multiplatform storytelling: Are photojournalists taking advantage? *Lumina*, 1, 205–220. <https://doi.org/10.34019/1981-4070.2021.V15.30277>
- Jackson, D., & Latham, A. (2022). Talk to The Ghost: The Storybox methodology for faster development of storytelling chatbots. *Expert Systems with Applications*, 190, 116223. <https://doi.org/10.1016/J.ESWA.2021.116223>
- Long, A., Jennings, J., Bademosi, K., Chandran, A., Sawyer, S., Schumacher, C., Greenbaum, A., & Fields, E. L. (2022). Storytelling to improve healthcare worker understanding, beliefs, and practices related to LGBTQ + patients: A program evaluation. *Evaluation and Program Planning*, 90, 101979.

<https://doi.org/10.1016/J.EVALPROGPLAN.2021.101979>

- Machado, A. P. R. (2021). Estratégias para a utilização de dispositivos móveis na educação infantil: utilizando aplicativo Digital Storytelling.
- Matsiola, M., Spiliopoulos, P., & Tsigilis, N. (2022). Digital Storytelling in Sports Narrations: Employing Audiovisual Tools in Sport Journalism Higher Education Course. *Education Sciences* 2022, Vol. 12, Page 51, 12(1), 51. <https://doi.org/10.3390/EDUCSCI12010051>
- Niedderer, K., Holthoff-Detto, V., van Rompay, T. J. L., Karahanoğlu, A., Ludden, G. D. S., Almeida, R., Durán, R. L., Aguado, Y. B., Lim, J. N. W., Smith, T., Harrison, D., Craven, M. P., Gosling, J., Orton, L., & Tournier, I. (2022). This is Me: Evaluation of a boardgame to promote social engagement, wellbeing and agency in people with dementia through mindful life-storytelling. *Journal of Aging Studies*, 60, 100995. <https://doi.org/10.1016/J.JAGING.2021.100995>
- Rubegni, E., Landoni, M., Malinverni, L., & Jaccheri, L. (2022). Raising Awareness of Stereotyping Through Collaborative Digital Storytelling: Design for Change with and for Children. *International Journal of Human-Computer Studies*, 157, 102727. <https://doi.org/10.1016/J.IJHCS.2021.102727>
- Ruiz Hernández, M., & Soto García, T. I. (2021). Storytelling como estrategia didáctica para el mejoramiento de la producción oral del inglés. <https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/8706>
- Salas Blas, E. (2013). Diseños preexperimentales en psicología y educación: una revisión conceptual. *Liberabit*, 19(1), 133–141. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272013000100013&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Stargatt, J., Bhar, S., Bhowmik, J., & Mahmud, A. Al. (2022). Digital Storytelling for Health-Related Outcomes in Older Adults: Systematic Review. *J Med Internet Res* 2022;24(1):E28113 <https://www.jmir.org/2022/1/E28113>, 24(1), e28113. <https://doi.org/10.2196/28113>
- Usero González, F., Julio, D., & Sempere, P. (2014). Storytelling en la metodología TPR. Beneficios del uso de Storytelling en el aprendizaje de la lengua inglesa a través de una metodología basada en el concepto de Total Physical Response (TPR). <https://reunir.unir.net/handle/123456789/2315>
- Vizcaíno-verdú, A., & University, C. (2022). Music Challenge Memes on TikTok: Understanding In-Group Storytelling Videos. *International Journal of Communication*, 16(0), 26. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/18141>

CITAR COMO:

Romani Pillpe, G., & Macedo Inca, K. S. (2022). Storytelling como estrategia didáctica para la producción de textos en estudiantes de un instituto. *Puriq*, 4, e279. <https://doi.org/10.37073/puriq.4.279>